

DIABETES MELLITUS GESTACIONAL: DIAGNÓSTICO

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO / 07/03/2024](#)

GESTACIONAL DIABETES MELLITUS: DIAGNOSIS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10794972

Sheine Alves de Souza¹, Thifisson Ribeiro de Souza², Gabriel Feres Gomes Chamon Assu³, Isabella Boa Sorte Costa⁴, Isabella Andrade Cunha⁵, Thaís Pesqueira Rodrigues⁶, Larissa Gonçalves Simões⁷, João Carlos Ribeiro Zorzin⁸, Ariel Guimarães Monte⁹, Fabiana Sousa de Macedo¹⁰

RESUMO

O diabetes mellitus gestacional é uma complicação metabólica frequente durante a gravidez. Sua prevalência pode ultrapassar os índices de 20% dependendo da população. Epidemiologicamente, mulheres que habitam o Oriente Médio e o norte africano são proporcionalmente mais afetadas do que o normal. No Brasil, a porcentagem de mulheres afetadas pela doença pode chegar a 18%, escancarando a grande necessidade de tornar a temática algo recorrente dentro das discussões que permeiam a comunidade científica. Logo, esta revisão narrativa de literatura reuniu artigos das principais bases de dados objetivando apontar quais são os exames utilizados para diagnosticar o diabetes mellitus gestacional, bem como seus valores de referência. Percebeu-se que os exames essenciais

para o diagnóstico são: teste de tolerância à glicose e glicemia em jejum. Feitos de forma adequada e no momento correto ao longo do acompanhamento pré-natal, esses exames podem evidenciar (quando alterados) o diagnóstico para a doença.

Palavras-chave: Diabetes Gestacional; Índice Glicêmico; Glicemia.

1 INTRODUÇÃO

O diabetes mellitus gestacional é uma complicação metabólica frequente durante a gravidez. Sua prevalência pode ultrapassar os índices de 20% dependendo da população. Epidemiologicamente, mulheres que habitam o Oriente Médio e o norte africano são proporcionalmente mais afetadas do que o normal (LENDE e RIJHSINGHANI, 2020; RODRÍGUEZ e MAHDY, 2023).

No Brasil, a porcentagem de mulheres afetadas pela doença pode chegar a 18%, escancarando a grande necessidade de tornar a temática algo recorrente dentro das discussões que permeiam a comunidade científica.

Em 2018, um estudo feito por Plows *et al.* conclui o seguinte:

O diabetes mellitus gestacional (DMG) é uma complicação grave da gravidez, na qual mulheres sem diabetes previamente diagnosticada desenvolvem hiperglicemia crônica durante a gestação. Na maioria dos casos, esta hiperglicemia é o resultado de uma tolerância diminuída à glicose devido à disfunção das células β pancreáticas num contexto de resistência crônica à insulina. Os fatores de risco para DMG incluem sobrepeso e obesidade, idade materna avançada e histórico familiar ou qualquer forma de diabetes. As consequências do

DMG incluem risco aumentado de doença cardiovascular materna e diabetes tipo 2, macrossomia e complicações no nascimento do bebê. Existe também um risco a longo prazo de obesidade, diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares na criança. O DMG afeta aproximadamente 16,5% das gestações em todo o mundo, e esse número deverá aumentar com a escalada da epidemia de obesidade. Embora existam várias estratégias de gestão – incluindo insulina e intervenções no estilo de vida – ainda não existe uma cura ou uma estratégia de prevenção eficaz. Uma razão para isto é que os mecanismos moleculares subjacentes ao DMG são mal definidos.

Portanto, tendo em vista a grande importância de abordar os aspectos deste tema, o estudo presente possui o objetivo principal de apontar quais são os exames utilizados para diagnosticar o diabetes mellitus gestacional, bem como seus valores de referência.

2 METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão narrativa de literatura que utilizou artigos publicados de forma integral e gratuita nas bases de dados *U.S. National Library of Medicine (PUBMED)* e *Scientific Electronic Library Online (SciELO)*. Deu-se preferência para a bibliografia publicada nas línguas inglesa, portuguesa, espanhola e francesa, considerando o domínio de pelo menos um autor do estudo em cada idioma, garantindo uma tradução mais fidedigna do conteúdo revisado. O unitermo utilizado para a busca foi “*Gestational diabetes*”, presente nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS).

Objetivando uma abordagem mais atual acerca do objetivo almejado, um recorte temporal foi incorporado à filtragem, que incluiu pesquisas publicadas entre janeiro 2014 e fevereiro de 2024. No entanto, livros referência da medicina também foram consultados no intuito de melhor conceituar os termos aqui utilizados, trazendo maior assertividade e confiabilidade à pesquisa.

Durante o mês de fevereiro de 2024, os autores deste estudo se dedicaram a uma busca minuciosa pelos estudos elegíveis dentre aqueles encontrados. A seleção incluiu a leitura dos títulos dos trabalhos, excluindo aqueles cujo tema não era convergente com o aqui abordado. Posteriormente, realizou-se a leitura integral dos estudos e apenas 70 dos 4832 artigos encontrados foram utilizados aqui de alguma forma, conforme exemplificado pelas figuras a seguir (**Figura 1 e 2**):

Figura 1 – Artigos encontrados na PUBMED: metodologia utilizada

Fonte: De autoria própria, 2024.

Figura 2 – Artigos encontrados na SciELO: metodologia utilizada

Fonte: De autoria própria, 2024.

Além disso, vale também ressaltar que o presente estudo dispensou a submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), tendo em vista que não aborda e nem realiza pesquisas clínicas em seres humanos e animais. Por conseguinte, asseguram-se categoricamente os preceitos dos aspectos de direitos autorais dos autores vigentes previstos na lei brasileira (BRASIL, 2013).

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES OU ANÁLISE DOS DADOS

O diabetes mellitus gestacional deve ser rastreado inicialmente na primeira consulta do primeiro trimestre de gestação (antes das 20 primeiras semanas) por meio da glicemia em jejum. A gestante deve ser devidamente orientada sobre a duração do jejum, necessitando ser entre 8 e 12 horas para que a medida seja adequada para o diagnóstico. Considera-se alterado, portanto, glicemia em jejum entre 92 e 125 mg/dL. Valores superiores a este indicam diabetes prévio e, abaixo, glicemia normal sem alteração (ALEJANDRO *et al.*, 2020; CLEARY *et al.*, 2021; FARRAR *et al.*, 2017; MODZELEWSKI *et al.*, 2022; NASCIMENTO *et al.*, 2024).

Para as gestantes que tiverem valores considerados normais para o exame da glicemia em jejum, indica-se ainda a realização do teste de sobrecarga entre as semanas 24 e 28, o período mais diabetogênico da gravidez, onde há um pico de secreção do hormônio lactogênico placentário, sendo este um contra insulínico que promove o desenvolvimento do diabetes gestacional (KAUTZKY-WILLER *et al.*, 2023).

No teste de sobrecarga, é realizada primeiramente a medida da glicemia em jejum. Posteriormente, realiza-se a sobrecarga com 75g de glicose, medindo-se a glicemia uma hora e duas horas após. Na primeira avaliação, o valor normal deve ser inferior a 92 mg/dL. Na segunda e na terceira coleta, os valores devem ser, respectivamente, inferiores a 180 e 153 mg/dL. Qualquer identificação de elevação dos valores mencionados podem indicar o diabetes gestacional (ALFADHLI, 2015; CHOUDHURY e RAJESWARI, 2021; PILLAY *et al.*, 2021; SWEETING *et al.*, 2022).

É de suma importância ressaltar que basta um valor alterado em qualquer dos exames mencionados para o fechamento do diagnóstico. Porém, caso a gestante tenha iniciado o acompanhamento pré-natal após as primeiras 20 semanas de gestação, é recomendado que o teste oral de tolerância à glicose (TOTG) ainda seja feito conforme explicado. Porém, se não houver acompanhamento até a 28ª semana, realiza-se o teste de sobrecarga imediatamente para avaliar a gestante.

A detecção precoce através do rastreio sistemático de glicemia é crucial para a implementação de medidas preventivas e terapêuticas adequadas. Modificações no estilo de vida, incluindo dieta equilibrada e atividade física regular, são recomendadas para gestantes em risco ou diagnosticadas com a doença, visando o controle glicêmico e a prevenção de complicações.

O monitoramento contínuo da glicemia e o ajuste terapêutico, quando necessário, são essenciais para garantir o bem-estar materno-fetal. O pré-natal permite uma abordagem multidisciplinar, envolvendo obstetras,

endocrinologistas e nutricionistas, essencial para o manejo eficaz do diabetes gestacional e a promoção de desfechos positivos para a gravidez. Portanto, o pré-natal não só facilita a detecção precoce e o tratamento como também educa as gestantes sobre a importância do controle glicêmico, enfatizando a adoção de um estilo de vida saudável, crucial para a saúde materna e fetal.

4 CONCLUSÃO

Os exames diagnósticos para o diabetes mellitus gestacional devem ser solicitados de acordo com as semanas de gestação durante o acompanhamento do puerpério. Os dois exames solicitados são: glicemia em jejum e teste oral de tolerância à glicose. Qualquer alteração verificada em algum dos exames fecha o diagnóstico da doença.

Ademais, os autores deste estudo entendem que há diversas lacunas existentes no trabalho no que diz respeito à grande abrangência do tema e suas peculiaridades. Logo, fomenta-se novas pesquisas que visem preencher essas lacunas e disseminar conhecimento científico.

REFERÊNCIAS

ALEJANDRO, E.U. *et al.* Gestational Diabetes Mellitus: A Harbinger of the Vicious Cycle of Diabetes. **Int J Mol Sci.**; 2020, 21(14): 5003.

ALFADHLI, E.M. Gestational diabetes mellitus. **Saudi Medical Journal**; 2015, 36(4): 399-406.

BRASIL. **Lei N° 12.853**. Brasília: 14 de agosto de 2013. Acesso em 01 de novembro de 2023.

CHOUHDURY, A.A.; RAJESWARI, V.D. Gestational diabetes mellitus – a metabolic and reproductive disorder. **Biomed Pharmacother**; 2021, 143: 112183.

CLEARY, E.M. *et al.* **Gestational Diabetes**. Endotext [Internet]. South Dartmouth (MA): MDText.com, Inc.; 2000-. PMID: 34370430.

FARRAR, D. *et al.* Different strategies for diagnosing gestational diabetes to improve maternal and infant health. **Cochrane Database Syst Rev.**; 2017, 8(8): CD007122.

KAUTZKY-WILLER, A. *et al.* [Gestational diabetes mellitus (Update 2023)]. **Wien Klin Wochenschr**; 2023, 135 (Suppl 1): 115-128.

LENDE, M.; RIJHSINGHANI, A. Gestational Diabetes: Overview with Emphasis on Medical Management. **International Journal of Environmental Research and Public Health**; 2020, 17(24): 9573.

MODZELEWSKI, R. *et al.* Gestational Diabetes Mellitus-Recent Literature Review. **J Clin Med**; 2022, 11(19): 5736.

NASCIMENTO, R.B. *et al.* Como diagnosticar o diabetes mellitus gestacional? **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**; 2024, 10(1): 408-413.

PILLAY, J. *et al.* Screening for Gestational Diabetes Mellitus: A Systematic Review to Update the 2014 U.S. Preventive Services Task Force Recommendation [Internet]. **Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US)**; 2021.

PLOWS, J.F. *et al.* The Pathophysiology of Gestational Diabetes Mellitus. **Int J Mol Sci.**; 2018, 19(11): 3342.

RODRÍGUEZ, B.S.Q.; MAHDY, H. **Gestational Diabetes**. StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023.

SWEETING, A. *et al.* A clinical update on gestational diabetes mellitus. **Endocr Rev.**; 2022, 43(5): 763-793.

¹Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário Metropolitano da
Amazônia. sheine.souza@outlook.com

²Graduando em Medicina pela Universidade de Rio Verde.
thifissonribeiro@gmail.com

³Graduando em Medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora.
gabrielassu22@gmail.com

⁴Graduanda em Medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora.
isabellaboasorte@gmail.com

⁵Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário Antônio Carlos.
bellinhacunha97@hotmail.com

⁶Graduanda em Medicina pela Universidade Nove de Julho.
tharodd@gmail.com

⁷Graduanda em Medicina pela AFYA Faculdade de Ciências Médicas /
ITPAC Palmas. larissa.g.simoes@hotmail.com

⁸Graduando em Medicina pela Universidade de Rio Verde.
jczorzin@gmail.com

⁹Médico pela Afya Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba.
ariel.gmf13@gmail.com

¹⁰Médica pelo Instituto Tocantinense Presidente Antonio Carlos Porto
(ITPAC Porto). byannasousa@hotmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil